

**Faunistikai adatok Magyarország molylepke faunájához (1.)
(Lepidoptera: Limacodidae, Zygaenidae, Brachodidae,
Cossidae, Sesiidae, Thyrididae)
Faunistics Data on the Moth Fauna of Hungary (1.)
(Lepidoptera: Limacodidae, Zygaenidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae
and Thyrididae)**

Buschmann Ferenc

Abstract. This faunistic paper presents data on individuals of the Limacodidae, Zygaenidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae, and Thyrididae of the author's collection from Hungary. Some of the specimens given come from Slovakia.

Keywords. Limacodidae, Zygaenidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae et Thyrididae, new records, Buschmann-collection data, Hungary.

Citation. Buschmann F. 2025: Faunistikai adatok Magyarország molylepke faunájához (1.) | Faunistics Data on the Moth Fauna of Hungary (1.) (Lepidoptera: Limacodidae, Zygaenidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae and Thyrididae). – Lepidopterologica Hungarica 21: 73–81.

Author's address. Buschmann Ferenc | 5100 Jászberény, Apponyi tér 2. 1/1. | Hungary
E-mail: busman.ferenc@gmail.com

Summary. My Microlepidoptera collection in Jászberény, Hungary, was reinitiated in 2003 and expanded to include 38.500 specimens by the end of 2018. Subsequently, I discontinued further collection activities to concentrate on reorganising the collection and compiling and disseminating the data related to the specimens. Data concerning the families Tortricidae and Coleophoridae have already been published (Buschmann 2022b, 2023). This paper presents data on Limacodidae, Zygaenidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae, and Thyrididae. Collectively, these families are represented by 55 species within my collection, comprising 574 specimens from 63 distinct localities. Of these, I collected 386 specimens, while 27 specimens were collected in collaboration with fellow lepidopterists, namely Károly Bánkúti, Tamás Baranyi, and Csaba Szabóky. Additionally, I received 148 specimens from other researchers, predominantly from Attila Takács, and Iván Richter donated 7 specimens from international sources.

Bevezető – Introduction

E dolgozatban folytatom a molylepke-gyűjteményem 2022-ben megkezdett dokumentálását, azaz a fajok és példányaik adatainak közzétételét, tekintet nélkül arra, mennyire ismert vagy gyakori az adott faj. Tapasztalataim szerint ugyanis a hazai szakirodalom a molylepkék vonatkozásában eléggé hiányos a Jászság, a Tápíó-vidék, sőt, egy kicsit még a Mátra hegység esetében is, nekem viszont ezek a tájrészek voltak elsősorban a fő gyűjtőterületeim. Ebből a szempontból tehát dolgozatomban bizonyos mértékig hiánypótló munka. Az általam gyűjtött és gyűjteménybe helyezett sodró- (Tortricidae) és zsákhordómoly (Coleophoridae) fajok kapcsán ez az ismertetés már megtörtént (Buschmann 2022b, 2023), jelen munkában a nagyobb termetű, de kevesebb fajszerű családok példányai kerülnek közlésre.

Anyag és módszer – Material and methods

A gyűjteményemben a tanulmány adatainak lezárásakor (2025.V.13.) a címben szereplő hat család 55 fajának 574 példánya található. Utóbbi szám kapcsán meg kell említenem Takács At-

tilát, aki az 1990-es években igen lelkesen munkálkodott lakóhelye, Tápióság térségében, ahol gyűjtéseit elsősorban a Tápióbicske határáig húzódó Nagy-réten és a Szentmártonkóta felé eső homokos tájrészekben folytatta (Buschmann 2012b), illetőleg Gánt-Gránáson (Takács 2009) és Budapest egyes részein (Fenyőgyöngye, Odvas-hegy) végezte. Tevékenységét egy időben szüneteltetve, nagylepke-gyűjteményét eladta, a molylepkéi hozzáam kerültek (Buschmann 2012b). Takács Attilát abban az időben leginkább a szitkárfélék érdekelték; a Sesiidae család fajai és példányai több mint 90%-ban az ő gyűjtéseiből származnak. A gyűjteményem szoban forgó részében összesen 148 egyed található tőle.

Gyűjteményem a 2018-as névjegyzék sorrendjében van felállítva, de itt a fajok adatainak ismertetése során a legutóbbi (Buschmann & Pastoralis 2025) check-listát vettem alapul.

Eredmények – Results

A gyűjtőhelyek – The collection points

Az alábbi ismertetés csak a gyűjtőhelyeket sorolja fel. A gyűjteményem rendezése folyamán a több példányszámú fajoknál egységesítési célból a következő besorolási rend van kialakítva: az országból általában, ezek után a Jászság és a Tápió-vidék következik, majd a Bükk és végül a Mátra hegység. A zárójeles számok az adott helyről fajoktól, gyűjtőktől és időpontoktól függetlenül, az onnan eltett példányok számát jelentik.

Az országból általában: (82)

Ráktanya [Bakony] (3); Balassagyarmat (2); Beloianisz (1); Budaörs, Odvas-hegy (11); Budapest, Fenyőgyöngye (4); Fenyőgyöngye–Remete-hegy (7); Mátyásföld-alsó (2); Pasarét (1); Drávafok (6); Erd, Elvira-major (1); Fót, Somlyó-hegy (1); Gánt-Gránás (30); Gánt-Gránás, Sziklás út (3); Örkény, katonai lőtér (5); Pilisszentkereszt (2); Rétság, Szőlőhegy (2); Szalafő (1).

Jászság: (75)

Alattyan, Bereki-erdő (2); Jászberény térsége közelebbi lelőhelyek nélkül (37); Jászberény, Hajta-mocsár TVT. (10); Jászberény, újterdoi homokterület (8); Jászberény-Portelek (1); Jászberény, Zagyvamenti TVT (1); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes (14); Pusztamonostor, tölgyerdő (2).

Tápió-vidék: (240)

Albertirsa, Lipina-völgy (1); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves (50); Farnos, Rekettyés-ér (7); Farnos, Rekettyés-ér „gödrös” (1); Farnos, sziki tanösvény (3); Göbolyjárás (2); Egreskóta, Bata-tanya (18); Nagykóta, Cseh-domb (22); Nagykóta, Bibicfészeki-rét (7); Nagykóta, erdőszőlői homokbuckás (3); Nagykóta, Felső-Tápiói nyírfás (18); Nagykóta, székesrekeszi legelő (2); Szentmártonkóta, Gicei -hegy (2); Tápióság (74); Tápióság, Nagy-rét (29); Tápiószéle (1).

Bükk: (39)

E dolgozatban mind Nagyvisnyó, Vásárhelyi István gyermektábor 1994 – 2007 között.

Mátra: (131)

Fallókút (2); Galyatető (2); Gyöngyös, Sár-hegy (40); Kékestető (4); Mátraszentlászló (3); Névtelen-bérc (2); Nyírjes-bérc (16); Nyírjes-bérci bükkerdő (4); Nyírjes-bérc szénégetők (9); Parádsasvár (1); Mátraháza, Református Üdülő környéke (6); Mátraháza, Tetves-rét (4); Sirok, Nyírjes-tó (1); Mátra, rudolftanyai-ütelágazás (7); Mátrafüred, Csurgó-patak-völgy (4); Mátrafüred, Menyecske-hegy (4); Mátrafüred, Ördög-forrás (1); Mátrafüred, Somor-patak-völgy (3); Mátrafüred, Vizes-Kesző (2); Mátrafüred, Vízműi rét (5); Pálosvörösmart, Rónya-oldal (11).

A társakkal közös gyűjtések helyei – Places for joint collections with peers

A gyűjtőtársak az alábbi helyeken és időpontokban voltak velem (a zárójelben szereplő számok az adott helyről és időpont(ok)ról származó példányok fajoktól független számát jelentik):

BK. – Bánkúti Károly (16):

Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VII.16. (1); Mátrafüred, Vizes-Kesző 2000.VI.5. (1); Pálosvörös-

1. ábra. A tanulmányban feldolgozott fajok fontosabb lelőhelyei és azok földrajzi elhelyezkedése (vázlatos). **JT:** Jászság és a Tápó-vidék, **M:** Mátra, **B:** Bükk (grafika ©Fazekas I.)

Figure 1. The most important sites and their geographical distribution of the species covered by the study (schematic). **JT:** Jászság and Tápó-region, **M:** Mátra Mts., **B:** Bükk Mts. (graphic ©Fazekas I.)

mart, Rónya-oldal 2004.VII.18. (1); 2005.VI.4. (4); 2009.VI.29. (6); Mátraszentlászló, 2005.VII.20. (3).

BT. – Baranyi Tamás: Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VII.27. (5).

Sz. – Szabóky Csaba (6):

Gánt-Gránás, Sziklás út 2008.VI.29. (3); Nagykáta, Cseh-domb 2005.V.30. (1); Mátra, Nyírjes-bérc 2006.VII.14. (1); Sirok, Nyírjes-tó 2003.VIII.6. (1).

A gyűjtemény fajai és adataik – Collection species and their data

A saját nevem kezdőbetűit csak az alkalmanként társakkal végzett gyűjtésekről gyűjteménybe helyezett példányoknál tüntetem fel, a nevek közötti et kötőszó helyett egyszerű /-jelet alkalmazva (BF/BK; BF/Sz;). Az egyszemélyben folytatott gyűjtéseim esetében ez a jelzés (BF) értelemszerűen fölösleges, és a sokasága miatt zavaró is lenne. A fajok nevei és tárlóimon belüli elhelyezési sorrendje néhány apró eltéréstől eltekintve a 2018-as molylistát követi (Pastorális & Buschmann 2018), de itt, az ismertetésük során a legutóbbi magyar névjegyzéket (Buschmann & Pastorális 2025) vettem alapul. Az adott gyűjtőhely adott időpontja(i) után zárójelben szereplő szám az onnan gyűjteménybe helyezett példányok számát jelenti.

Limacodidae – Csigalepkék

Apoda limacodes (Hufnagel, 1766) – kagylólepke (46)

Alattyan, Bereki-erdő 2007.VI.6.(2); Jászberény 1982.VII.15., 1983.VII.13., 1991.VII.20.; Jászberény, újerdői homokterület 2006.VI.20., 2008.VI.1.(2); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes 2018.VII.16.; Pusztamonostor, tölgyerdő 2017.VI.25.(2); Nagykáta, Cseh-domb 2001.VII.12.; Tápíóság 1996.VI.29., VII.5.(2), VII.13., VII.15., 1997.VI.10., 1998.VI.30.,

VII.6., 1999.VI.15., VI.16., VII.3.; Farnos, Rekettyés-ér 2004.VII.16. BF/BK.; Bükk, Nagyvisnyó V. I. gyermektábor 2001.VII.15-21.; Mátra, rudolfanyai-útelágazás 2009.VII.3.(3); Mátra, Kékestető 2014.VI. 28.(2); Mátra, Nyírjes-bérc 2007.VI.8., VI.12.(2), VI.15., 2008.VI.9., 2009.VI.19.; Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő 2007.VI.19.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők 2008.VI.9.(2), 2018.VII.21.; Gyöngyös, Sár-hegy 2003.VI.30., 2004.VII.9., VIII.1., 2006.VII.12., 2007.VI.14., 2016.VI.4.

Heterogenea asella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – csigalepke (36)

Bükk, Nagyvisnyó V. I. gyermektábor 2003.VII.15-21.(13), 2007.VII.16.(6); Mátra, Sirok Nyírjes-tó 2003.VIII.6. BF/Sz.; Mátra, Kékestető 2007.VII.21.; Mátra, Nyírjes-bérc 2006.VII.14. BF/Sz., 2009.VII.17.(3), 2013.VIII.2.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők 2010.VII.16.(4), 2018. VII.21.; Mátraháza, Tetves-rét 2007.VII.18.(3); Mátrafüred, Vizműi rét 1982.VI.26.; Mátrafüred, Menyecske-hegy 2007.VI.25.

Zygaenidae – Csüngőlepkefélék

Rhagades pruni (Denis & Schiffermüller, 1775) – kökény-fémlepke (9)

Mátra, Névtelen-bérc 2009.VII.1.; Mátra, Nyírjes-bérc 2009.VII.17.(5); Gyöngyös, Sár-hegy 1987.VII.14.(2).

Jordanita budensis (Ad. Speyer & Au. Speyer, 1858) – magyar fémlepke (2)

Rétság, Szőlőhegy 1990.VII.3., 1991.VI.22. Pálffy Miklós.

Jordanita chloros (Hübner, 1813) – ércfényű fémlepke (6)

Budapest, Fenyőgyöngye Remete-hegy 1997.VII.13. TA.; Jászberény 1996.VI.1.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves 2009.V.25., VI.18.; Mátrafüred, Csurgó-patak-völgy 1982.VI.25. (2).

Jordanita globulariae (Hübner, 1793) – nagy fémlepke (47)

Gánt-Gránás 2008.VI.11. TA.; Jászberény 1996.VI.1., 1997.VI.26.; Jászberény, Hajtamocsár TVT. 1997.VI.29.(2), 1999.VI.15.; Jászfelsőszentgyörgy, hajtai tölgyesek 2003.VI.22., 2009. VI.14.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya 2006.VI.9.(5); Szentmártonkátá, Gicei-hegy, 2006.VI.19.; Nagykáta, Felső-Tápió-völgyi nyírfás 2004.VI.10.(3), 2006.VI.8., 2009.VI.9.(6), 2011.V.31.(4); Tápióság 1994.VI.12. TA.; Tápióság, Nagy-rét 2004.VI.7. TA., 2015.V.19.; Farnos, Rekettyés-ér 2005.VII.16.; Farnos, Rekettyés-ér „gödrös” 2006.VI.17.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves 2015.VII.5., 2017.VI.19.; Mátrafüred, Ördög-forrás 1986.VI.22.; Gyöngyös, Sár-hegy 1999.VI.20.(2), 2003.VI.6., 2007.VI.14.(4), 2014.VI.13.

Adscita geryon (Hübner, 1813) – ritka fémlepke (5)

Farnos, homokbuckás-erdei fenyves 2009.V.25.; Mátra, Fallóskút 1988.VII.13.; Mátrafüred, Somor-patak-völgy 1982.VI.21.; Mátrafüred, Csurgó-patak-völgy 1982.VI.23.; Gyöngyös, Sár-hegy 1982.VI.20.

Adscita statices (Linnaeus, 1758) – közönséges fémlepke (4)

Parádsasvár 1978.VI.23.; Galyatető 1982.VII.8.(2); Mátrafüred, Vizes-Kesző, 1982.VI.23.

Zygaena fausta (Linnaeus, 1767) – koronafürt-csüngőlepke (1)

Fót, Somlyó-hegy 1979.VII.21. – lásd Buschmann 2012a, Fazekas 2009, Gozmány 1963.

Zygaena laeta (Hübner, 1790) – vörös csüngőlepke (5)

Jászberény-Portelek 1986. VII.21.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves 2008.VII.10., 2011. VII.6.(2), 2018.VII.4. (Buschmann 2012a,b)

Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) – fehérgyűrűs csüngőlepke (13)

Gánt-Gránás 2005.VII.3.(4) TA.; Budapest, Fenyőgyöngye Remete-hegy 1998.VI.21. TA.; Nagykáta, Cseh-domb 2006.VII.7.(3); Bükk, Nagyvisnyó V. I. gyermektábor 1995.VI.27-31. (3); Pálosvörösmart, Rónya-oldal 2009.VI.29.; Gyöngyös, Sár-hegy 2001.VI.10.

Zygaena cynarae (Esper, 1789) – pusztai csüngőlepke (2)

Jászberény 1983.VII.2.(2);

Zygaena brizae (Esper, 1797) – magyar csüngőlepke (2)

Mátrafüred, Vizműi-rét 1989.VI.27.; Gyöngyös, Sár-hegy 1989.VI.27.

Zygaena punctum Ochsenheimer, 1808 – pettyes csüngőlepke (10)

Jászberény 1982.VII.4., 1983.VII.31., 1996.VII.4.(2); Tápióság, Nagy-rét 2012.VI.23.(4); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves 2011.VII.6.(2).

Zygaena minos (Denis & Schiffermüller, 1775) – levantei csüngőlepke (4)

Tápióság 1992.VII.8., 1996.VI.30. TA.; Bükk, Nagyvisnyó V. I. gyermektábor 1995.VI.27-31.; Gyöngyös, Sár-hegy 1981.VII.5.

Zygaena purpuralis (Brünnich, 1763) – bíborszínű csüngőlepke (5)

Budapest, Fenyőgyöngye Remete-hegy 1997.VI.15., 1998.VI.21.TA.; Jászberény, újerdői homokterület 1983.VII.4.; Bükk, Nagyvisnyó V. I. gyermektábor 1996.VII.9-15.; Mátrafüred, Csurgó-patak-völgy 1982.VI.25.

Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775) – közönséges csüngőlepke (16)

Gánt-Gránás 2005.VI.5.(2), VI.19. TA.; Budaörs, Odvas-hegy, 1998.VI.21.(3), VII.19.(3) TA.; Nagykáta, Felső-Tápió-völgyi nyírfás 2001.VI.30.; Bükk, Nagyvisnyó V. I. gyermektábor 1996. VII.9-15.; Mátraháza, Református Üdülő környéke 2009. VII.4.(2); Pálosvörösmart, Rónya-oldal 2009.VI.29.(3),

Zygaena osterodensis Reiss, 1921 – ördög szem-csüngőlepke (3)

Jászberény 1987.VI.30., VII.1.; Tápiószele 1982.VII.4.

Zygaena viciae (Denis & Schiffermüller, 1775) – somkóró-csüngőlepke (8)

Drávafok, 1999.VI.18-20.(4) TA.; Bükk, Nagyvisnyó V. I. gyermektábor 1994.VII.12-18., 1995. VI.27-31.; Mátrafüred, Vízműi-rét 1987.VII.14.; Pálosvörösmart 2005.VI.4. BF/BK.

Zygaena angelicae Ochseneimer, 1808 – vértettyes csüngőlepke (5)

Budapest, Fenyőgyöngye-Remete-hegy 1997.VII.13. TA.; Mátra, Fallóskút 1988.VII.19.; Mátrafüred, Vízműi-rét 1987.VII.14.; Mátrafüred, Menyecske-hegy 2007.VI.25.; Mátraháza, Református Üdülő környéke 2008.VI.16.

Zygaena loniceræ (Scheven, 1777) – lonc-csüngőlepke (8)

Bükk, Nagyvisnyó V. I. gyermektábor 1998.VI.22-29.(2), 1999.VI.28.; Mátra, rudolfanyai-út-elágazás 2010.VII.2.(3); Pálosvörösmart 2005.VI.4. BF/BK.

Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) – acélszínű csüngőlepke (33)

Ráktanya [Bakony] 1997.VI.28-29.(3) TA.; Gánt-Gránás 2005.VI.5., VII.3., 2007.VII.16. TA.; Jászberény 1982.VII.19., 1983.VII.2., VII.31.; Jászberény, Zagyvamenti TVT. 2008.VI.10.; Nagykáta, Felső-Tápió-völgyi nyírfás 2001.VI.30.; Nagykáta, bíbicfészeki-rét 2006.VI.11.(5), 2009.V.18.; Tápióság 1997.VII.26., 1998.VI.28. TA.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves 2009.V.25., 2010.VI.24., 2011.VII.4.(2); Mátraszentlászló 2005.VII.20.(2) BF/BK.; Mátraháza, Református Üdülő környéke 2008.VII.19.(2); Pálosvörösmart 2005.VI.4.(2) BF/BK., Pálosvörösmart, Rónya-oldal 2009.VI. 29.(2); Gyöngyös, Sár-hegy 2007.VI.27.

Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767) – változékony csüngőlepke (10)

Jászberény 1974.VI.28., 1978.VI.2.; Tápióság 2013.VII.8.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves 2011.VII.6.(2); Bükk, Nagyvisnyó V. I. gyermektábor 1996.VII.9-15.; Mátra, Kékestető 1982. VII.20.; Mátraszentlászló 2005.VII.20. BF/BK.; Mátrafüred, Menyecske-hegy 2007.VI.25.(2).

Brachodidae – Pusztamolyfélék

Brachodes pumila (Ochseneimer, 1808) – közönséges pusztamoly (11)

Budaörs, Odvas-hegy 1998.VII.19.(2) TA, VII.21.(3) TA; Gánt-Gránás 2005.VII.3.(3) TA; Gánt-Gránás, Sziklás út 2008.VI.29.(3) BF/Sz.

Brachodes appendiculata (Esper, [1783]) – homoki pusztamoly (31)

Farnos, homokbuckás-erdei fenyves 2009.V.18.(8), V.25.(18); Örkény, katonai lőtér 2016. VII.1.(5).

Cossidae – Farontólepkefélék

Cossus cossus (Linnaeus, 1758) – fűfarontólepke (22)

Jászberény 2004.VII.11.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT. 1997.VI.29.; Jászberény, újerdői homokterület 2005.V.27.; Nagykáta, Felső-Tápiói nyírfás 2016.V.27.; Tápióság, Nagy-rét

2012.VII.7.; Tápióság 1996.V.26.(2), VII.3., VII.4. TA; Farnos, Rekettyés-ér 2003.V.19., 2004.VI.8.; Farnos, sziki tanösvény 2008.VII.3.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves 2009.V.25., 2015.VI.30.; Bükk, Nagyvisnyó V. I. gyermektábor 1994.VII.12-18.; Mátrafüred, Vizes-Kesző 2000.VI.5. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy 2003.V.24., V.27., 2004.VII.20., 2007.VI.14.(2), 2013.VII.27.

Acossus terebra ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nyárfarontólepke (1)
Szalafő 2004.VII.20. – fénycsapda (Szabóky Csabától)

Parahypopta caestrum (Hübner, [1803–1808]) – spárgalepke (30)
Gánt-Gránás 2005.VI.19., VII.3.(3) TA; Jászberény 1996.VII.6., 1997.VI.27.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT. 1997.VI.29., 2003.VI.26., 2017.VI.28.; Jászberény, újerdői homokterület 2004.VII.8.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes 2003.VI.22.(4); Nagykáta, Cseh-domb 2001.VI.13., VI.27., 2005.VI.28.(2), 2005.V.30. BF/Sz.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás 2012.VI.19.(3); Szentmártonkáta, Gicei-hegy 2006.VI.19.; Tápióság, Nagy-rét 2012.VIII.5.; Tápióság 1996.VI.23., 1999.VI.11., 2006.VI.24. TA.; Farnos, sziki tanösvény 2008.VII.3.; Gyöngyös, Sár-hegy 2003.VII.27.(2).

Paracossulus thrips (Hübner, [1810–1813]) – sztyeplepke (1)
Beloianisz 1998.VII.13. – Kovács Kálmán

Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790) – fokhagymalepke (54)
Jászberény 1994.VI.13.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT. 1997.VI.29.; Jászberény, újerdői homokterület 2005.V.27.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes 2007.IV.27.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya 2009.V.11.(2); Nagykáta, Cseh-domb 2003.V.1.(2), 2006.V.22., 2008.V.9.(2), 2012.V.11.(2), 2014.IV.27.(5); Tápióság, Nagy-rét 2013.V.18.(7), V.19.(3); Tápióság 1996.VI.9.(3), 1997.V.12.(5), 1998.V.11., V.12.(2), V.26.(2), VI.3., 1999.IV.30., V.3., V.5., V.10.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves 2009.V.18., V.25.; Gyöngyös, Sár-hegy 2014. V.2.(3), 2016.VI.4.(2).

Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) – almafarontólepke (21)
Jászberény 1987.VII.1., 1992.VI.5.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes 2003.VI.22.; Tápióság, Nagy-rét 2012.VII.1., VII.20.; Tápióság 1996.VIII.7., 1998.V.12., VI.9., VI.30., VII.23., VIII.6., 1999.VI.6., VI.27., VII.5.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves 2009.V.25.; Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő 2007.VI.19.(2); Mátraháza, Tetves-rét 2007.VII.18.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy 2003.VII.27.(2).

Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790) – nádfúrólepke (36)
Jászberény 1994.VI.17.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT. 1999.VI.10., 2017.VI.28.; Jászberény, újerdői homokterület 2006.V.28.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes 2003.V.25.(4); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya 2006.VI.9.(4), 2009.V.11.(6), 2011.V.23.; Nagykáta, Felső-Tápiói nyírfás 2004.V.19.; Nagykáta, székesrekeszi legelő 2008.VII.24.(2); Tápióság, Nagy-rét 2012.VI.21., VII.27., 2015.V.19.(2); Tápióság 1996.VI.11., VII.5., 1998.VI.2., 1999.VI.11.; Farnos, Rekettyés-ér 2003.V.19., 2003.VI.29., 2013.VII.4.; Farnos, sziki tanösvény 2008.VII.3.; Gyöngyös, Sár-hegy 2003.VII.27., 2015.V.30.

Sesiidae – Szitkárfélék

Sesia apiformis (Clerck, 1759) – darázslepke (1)
Jászberény 1992.VII.21.

Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775) – bögölyszitkár (8)
Budapest, Pasarét 2008.VII.12. TA.; Balassagyarmat 1999.V.8., V.15. Sz.; Tápióság 1994.VI.12., VII.17., VII.23., VII.24.(2) TA.

Synanthedon spheciformis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – égerfaszitkár (2)
Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő 2007.VI.19.; Nyírjes-bérc szénégetők 2018.VII.21.

Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758) – szúnyogszitkár (1)
Mátra, Névtelen-bérc 2009.V.16.

Synanthedon andrenaeformis (Laspeyres, 1801) – bangitaszitkár (2)
Budapest, Fenyőgyöngye Remete-hegy 1998.VI.21. TA.; Albertirsa, Lipina-völgy 2012.VII.13.

Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789) – almafaszitkár (5)

Gánt-Gránás 2005.VII.16., 2009.VIII.23. TA.; Pilisszentkereszt 2004.VI.27. TA.; Budapest, Mátyásföld-alsó 2007.V.22.(2) TA.

Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1761) – darázsszitkár (szederszitkár) (1)

Érd, Elvira-major 2004.VI.21. – Takács Attila

Synanthedon tipuliformis (Cleck, 1759) – ribizkeszitkár (7)

Jászberény 1981.VI.14., VII.1., 1983.VII.13.; Drávafok 1999.VI.18-20. TA.; Budapest, Fenyőgyöngye Remete-hegy 1998.VI.21. TA.; Tápióság 1994.VI.4., 2008.VI.17. TA.

Synanthedon loranthi (Králiček, 1966) – fakínszitkár (1)

Gánt-Gránás 2007.V.19-20. TA.

Bembecia ichneumoniformis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fűrkész-szitkár (1)

Tápióság 1994.VII.10. TA.

Bembecia megillaeformis (Hübner, [1813]) – rekettyeszitkár (1)

Mátra, rudolftanyai-útelágazás 2009.VII.28.

Pyropteron triannuliformis (Freyer, 1845) – sóska-szitkár (2)

Drávafok 1999.VI.18-20. TA.; Jászberény 1988.V.15.

Pyropteron affinis (Staudinger, 1856) – napvirágszitkár (4)

Gánt-Gránás 2005.VI.19., 2007.V.11., 2008.V.10-12. TA.; Nagykáta, Cseh-domb 2001.V.27.

Chamaesphacia annellata (Zeller, 1847) – gyűrűs szitkár (5)

Pilisszentkereszt 2004.VI.27. TA.; Tápióság 1996.VI.15., VI.29.(3) TA.

Chamaesphacia bibioniformis (Esper, 1800) – bársony szitkár (3)

Gánt-Gránás 2005.VI.19., 2007.VI.2., 2008.V.24. TA.

Chamaesphacia palustris Kautz, 1927 – mocsári szitkár (2)

Göbolyjárás 1994.V.23.(e.1.), 1996.VI.18.(e.1) TA.

Chamaesphacia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816) – kutyatejszitkár (2)

Gánt-Gránás 2008.V.24. TA.; Budapest, Fenyőgyöngye 2006.VI.2. TA.

Chamaesphacia hungarica (Tomala, 1901) – magyar szitkár (6)

Tápióság, Nagy-rét 2005.V.24., 2006.V.25., VI.10.(2) TA.;

Gyöngyös, Sár-hegy 1999.VI.5., 2002.VI.8.

Chamaesphacia empiformis (Esper, [1783]) – farkaskutyatej-szitkár (10)

Budapest, Fenyőgyöngye 2006.VI.2.(2) TA.; Tápióság 2004.VI.8.(7) TA.

[A hazai Sesiidae fajokkal kapcsolatos ismereteket lásd Issekutz 1955, Fazekas 2009.]

Thyrididae – Ablakosmolyfélék

Thyris fenestrella (Scopoli, 1763) – gyakori ablakosmoly (16)

Jászberény 1979.VI.18., VI.23., 1991.VII.9., 1994.VI.13., VI.18., VII.2.; Gánt-Gránás 2005.VI. 5., 2007.VI.2. TA.; Mátrafüred, Somor-patak-völgy 1982.VI.21.(2); Bükk, Nagyvisnyó V. I. gyermektábor 1998.VI.22-29., 1999.VI.28.(5). – lásd Buschmann 1985, 2004, Fazekas 1992.

Kollégáktól kapott fajok és példányaik – Species and specimens received from colleagues

Az alábbi fajoknak csak kollégáktól – elsősorban Takács Attilától (Buschmann 2012b) – vannak példányai a gyűjteményben. Konkrét adataikat lásd a fajok ismertetésénél (a zárójelben szereplő számok itt is a példányok számát jelentik).

Jordanita budensis (Ad. Speyer & Au. Speyer, 1858) – magyar fémlepke (2) (Pálfy Miklós)

Acossus terebra ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nyárfarontólepke (1) (Szabóky Csaba)

Paracossulus thrips (Hübner, [1810–1813]) – sztyepplepke (1) (Kovács Kálmán)

Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775) – bögölyszitkár (8) (Takács Attila)

Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789) – almafaszitkár (5) (Takács Attila)

Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1761) – darázsszitkár (szederszitkár) (1) (Takács A.)

Synanthedon loranthi (Králiček, 1966) – fakínszitkár (1) (Takács Attila)

Bembecia ichneumoniformis ([Denis & Schiff.], 1775) – fűrkész-szitkár (1) (Takács Attila)

Chamaesphacia annellata (Zeller, 1847) – gyűrűs szitkár (5) (Takács Attila)

Chamaesphecia bibioniformis (Esper, 1800) – bársony szitkár (3) (Takács Attila)
Chamaesphecia palustris Kautz, 1927 – mocsári szitkár (2) (Takács Attila)
Chamaesphecia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816) – kutyatejszitkár (2) (Takács Attila)
Chamaesphecia empiformis (Esper, [1783]) – farkaskutyatej-szitkár (10) (Takács Attila)

A külföldről származó fajok és adataik – Species from abroad and their data

Az alábbi fajok bár élnek Magyarország jelenkori területén, a gyűjteményemben csak Iván Richtertől ajándékba / cserébe kapott szlovákiai egyedek vannak:

Synanthedon stomoxiformis (Hübner, 1790) – naspolyaszitkár

Nitra-Lupka (Szlovákia), 2014.VI.7-8. – Iván Richter

Pyropteron triannuliformis (Freyer, 1845) – sóskaszitkár

Nitra-Lupka (Szlovákia), 2007.VI.2. – Iván Richter

Nitra-Lupka (Szlovákia), 2007.VI.2. – Iván Richter

Chamaesphecia tenthrediniformis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – légyiszitkár

Nitra-Lupka (Szlovákia), 2008.V.25. – Iván Richter

Nitra-Lupka (Szlovákia), 2008.V.25. – Iván Richter

Chamaesphecia astatiformis (Herrich-Schäffer, [1846]) – farkasfütej-szitkár

Nitra-Lupka (Szlovákia), 2008.V.25. – Iván Richter

Nitra-Lupka (Szlovákia), 2008.V.25. – Iván Richter

Értékelés, összefoglalás – Evaluation, summary

A 2003-tól újrakezdett molygyűjteményem a közelmúltban befejezett rendezés adatrögzítése végén – mint kiderült, közel duplája a feltételezésem alapján eddigi publikációimban közölt mintegy 20 000-es példányszámnak; összesen 38 500 egyed. A gyűjtéseket több ok miatt 2018-ban abbahagyva, a Magyar Természettudományi Múzeum sodrómoly-gyűjteményrészének átrendezésével párhuzamosan (Buschmann F. 2022a) már akkor hozzá fogtam a Pastorális & Buschmann 2018-as névjegyzék alapján a saját gyűjteményem rendezéséhez is, a családok, fajok és példányaik adatainak kijegyzeteléséhez. A munka végéhez közeledvén, azok közzétételét is megkezdtem, amely a sodrómolyokkal és a zsákhordómolyokkal (Tortricidae & Coleophoridae) már megtörtént (Buschmann 2022b, 2023). Jelen dolgozatban a Brachodidae, Cossidae, Sesiidae, Limacodidae, Zygaenidae és Thyrididae családokat veszem sorra. E családoknál a gyűjteményemben található fajok száma 55, a példányoké 63 gyűjtőhelyről 574 db. Egyéni gyűjtésekből 385 példány van, az alkalmilag társakkal (Bánkuti Károly, Baranyi Tamás, Szabóky Csaba) végzett terepmunkákból származóké 27. További 154 példány Takács Attila ex-gyűjteményéből való, 7 pedig külföldről, Iván Richtertől.

Az egyes családok gyűjteményemben található fajai közül faunisztikai szempontból meg kell említenem a fokozottan védett *Paracossulus thrips* beloianiszi, illetőleg a *Zygaena fausta* Fót–Somlyó-hegyi egy-egy példányát. Mindkettő régi adat. Utóbbi esetében külön figyelmet érdemel, hogy jelen ismereteink szerint (Gozmány 1963, Fazekas 1995, 2021) eddig ez az egyetlen nem dunántúli *fausta*-adat Magyarországon (Buschmann F. 2012a.) Ugyancsak figyelmet érdemel a szintén fokozottan védett *Zygaena laeta* néhány Tápió-vidéki adata (Buschmann F. 2012b), és az ex Takács-gyűjteményből származó védett *Chamaesphecia colpiformis*, *Chamaesphecia hungarica*, *Chamaesphecia palustris* és *Synansphecia affinis* fajok.

Köszönetnyilvánítás – Acknowledgements. Köszönettel tartozom Iván Richter (SK) szlovák lepidopterológusnak az ajándékba, illetve cserébe kapott Sesiidae fajokért, Zdeněk Laštůvkának (CZ-Brno) egyes kérdéses Sesiidae példányok meghatározásáért, Pastorális Gábornak (SK-Komarno) a közvetítésekért, Tóth Baláznak (H-Budapest) az angol nyelvi fordításokért. Külön köszönettel tartozom Fazekas Imrének (H-Pécs) a lektori és szerkesztői munkájáért, valamint a dolgozat megjelenetéséért.

Irodalom – References

- A többször módosított 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről.
- Buschmann F. 1985: A *Thyris fenestrella* ssp. *seminigra* Issekutz, 1953 előfordulása a Mátra hegységben. – Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 10: 151–152.
- Buschmann F. 2004: A Mátra Múzeum molylepke-gyűjteménye II. Limacodidae – Tortricidae. – Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 28: 219–242.
- Buschmann F. 2012a: Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához (Lepidoptera: Zygaenidae). Additional data Zygaenidae fauna of Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae). – Microlepidoptera.hu 5: 3–7.
- Buschmann F. 2012b: A Tápió-vidék lepkefaunája (Lepidoptera) – Természetvédelem és kutatás a Tápió-vidéken. – Rosalia 7: 385–500.
- Buschmann F. 2022a: A Magyar Természettudományi Múzeum sodrómoly gyűjteménye 2021-ig (Lepidoptera: Tortricidae) | The Tortricidae collection of the Hungarian Museum of Natural History to 2021 (Lepidoptera: Tortricidae). – Lepidopterologica Hungarica 18(2): 1–176.
- Buschmann F. 2022b: Adatok Magyarország sodrómoly faunájához (Lepidoptera, Tortricidae) / Data on the fauna of the Rolling Moths in Hungary (Lepidoptera, Tortricidae). – Lepidopterologica Hungarica 18(3): 5–60.
- Buschmann F. 2023: Adatok Magyarország zsákhordómoly faunájának ismeretéhez (Lepidoptera, Coleophoridae) | Data for the knowledge of the Bag Moths fauna of Hungary (Lepidoptera, Coleophoridae). – Lepidopterologica Hungarica 19(2): 99–125.
- Buschmann & Pastorális 2025: A Magyarországon előforduló Microlepidoptera fajok névjegyzéke, 2024 | Checklist of the Microlepidoptera species occurring in Hungary, 2024 (Lepidoptera). – e-Acta Naturalia Pannonica 26: 1–195.
- Fazekas I. 1992: A *Thyris fenestratella* Sc. valamint közelrokon Cochylini és Crambinae taxonok elemzése az Alpokalján (Lepidoptera: Thyrididae, Tortricidae, Crambidae). – Savaria, A Vas megyei múzeumok értesítője 20(2): 55–64.
- Fazekas I. 2009: Magyarország Zygaenidae faunája. / Zygaenidae fauna of Hungary (Lepidoptera). – Acta Naturalia Pannonica 4(1): 112 p.
- Fazekas I. 2017: Magyarország Sesiidae faunája. / Sesiidae fauna of Hungary (Lepidoptera). – Acta Naturalia Pannonica 7: 1–104.
- Gozmány L. 1963: Molylepkék VI. Microlepidoptera VI. – Fauna Hungariae XVI., 7: 289 p.
- Issekutz L. 1953: A *Thyris fenestrella* Scop. és alfajai. – Folia Entomologica Hungarica 6: 185–196.
- Pastorális G. & Buschmann F. 2018: A Magyarországon előforduló molylepke-fajok névjegyzéke, 2018. / Checklist of the Hungarian micro-moths, 2018 (Lepidoptera). – Microlepidoptera.hu 14: 77–258.
- Takács A. 2009: Gánt-Gránás és környékének lepkéi (Lepidoptera). – Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis 26: 141–170.